

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA'LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI
RIVOJLANTIRISH QO'MITASI**

**SAMARQAND DAVLAT VETERINARIYA MEDITSINASI,
CHORVACHILIK VA BIOTEKNOLOGIYALAR UNIVERSITETI NUKUS
FILIALI**

**"VETERINARIYA MEDITSINASI VA CHORVACHILIKDAGI DOLZARB
MUAMMOLAR VA ULARNING YECHIMLARI" mavzusidagi xalqaro
ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya materiallari**

TO'PLAMI

13-noyabr 2025-yil

СБОРНИК материалов

**международной научно и научно-технической конференции на тему
"АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ И
ЖИВОТНОВОДСТВА И ИХ РЕШЕНИЯ"**

13 ноября, 2025 г

**International scientific and scientific-technical conference
"ACTUAL PROBLEMS OF VETERINARY MEDICINE AND LIVESTOCK
AND THEIR SOLUTIONS"**

November 13, 2025

NUKUS-2025

“Veterinariya meditsinasi va chorvachilikdagi dolzarb muammolar va ularning yechimlari”
Xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiyasi materiallari [Matn]: to‘plam / Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Nukus filiali. – Nukus: “Golden Print Nukus” nashriyoti, 2025. – 389 b.

Anjuman tashkiliy qo‘mitasi

Tashkiliy qo‘mita raisi: Esimbetov Adilbay Tlepovich, b.f.d., professor;

Tashkiliy qo‘mita raisi muovini: Avezimbetov Shavkat Dosumbetovich, v.f.n.;

Tashkiliy qo‘mita kotibi: Rozumbetov Kenjabek Umar og‘li, b.f.f.d.;

D. Bazarbayeva – “Veterinariya diagnostikasi va oziq-ovqat xavfsizligi” kafedrasida katta o‘qituvchisi, biologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD).

Tashkiliy qo‘mita a‘zolari:

Sh. Jabbarov – O‘zbekiston Respublikasi Veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish qo‘mitasi boshqarmasi boshlig‘i o‘rinbosari, veterinariya fanlari doktori, professor.

X. Yunusov – Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti rektori, biologiya fanlari doktori, professor.

M. Y. Karpuxin – Ural davlat agrar universitetining ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektori, agrar fanlar doktori, dotsent (Rossiya Federatsiyasi)

N. G. Malkov – N. F. Vereshagin nomidagi Vologda davlat sutchilik akademiyasi rektori, texnika fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya Federatsiyasi)

A. Abdurasulov – Qirg‘iziston Respublikasi O‘sh davlat universiteti “Veterinariya meditsinasi va biotexnologiyasi” kafedrasida mudiri, qishloq xo‘jalik fanlar doktori, professor. (Qirg‘iziston Respublikasi)

R. Miqtibayeva – Qozog‘iston milliy agrar tadqiqot universiteti “Mikrobiologiya va virusologiya” kafedrasida professori, veterinariya fanlari nomzodi. (Qozog‘iston Respublikasi)

S. Mirzakulov – Olmaota texnologiya universiteti “Oziq-ovqat mahsulotlari texnologiyasi” kafedrasida professori, qishloq xo‘jalik fanlar doktori, dotsent. (Qozog‘iston Respublikasi)

Q. Atanazarov – O‘quv ishlari bo‘yicha direktor o‘rinbosari, biologiya fanlari nomzodi, dotsent.

A. Mambetnazarov – Ilmiy tadqiqotlar, innovatsiyalar va ilmiy-pedagog kadrlarni tayyorlash bo‘limi boshlig‘i, qishloq xo‘jalik fanlar doktori, dotsent.

A. Kaniyazov – “Veterinariya va zootexnologiya” fakulteti dekani, biologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD).

X. Mamatov – “Zootexnologiya” kafedrasida mudiri, qishloq xo‘jalik fanlar bo‘yicha falsafa doktori (PhD).

R. Turg‘anbayev – “Zootexnologiya” kafedrasida professori, agrar fanlar doktori

A. Kamalova – “Veterinariya meditsinasi va farmakologiyasi” kafedrasida mudiri, veterinariya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD).

P. Xojalepesov – “Iqtisodiyot va gumanitar fanlar” kafedrasida mudiri, iqtisod fanlari nomzodi, dotsent.

R. Rzaev – “Veterinariya diagnostikasi va oziq-ovqat xavfsizligi” kafedrasida mudiri, biologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent.

Ushbu to‘plam O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirining 2024-yil 27-dekabrda 490-son buyrug‘i bilan oliy ta‘lim tashkilotlari hamda ilmiy tashkilotlarda 2025-yilda o‘tkaziladigan xalqaro va respublika miqyosidagi ilmiy anjumanlar, simpoziumlar, seminarlar va boshqa ilmiy hamda ilmiy-texnik tadbirlar ro‘yxati 2-ilovasiga muvofiq tasdiqlangan – 2025-yilda xalqaro miqyosida o‘tkaziladigan ilmiy va ilmiy-texnik tadbirlar rejasi asosida Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Nukus filialida 2025-yil 13-noyabr kuni – **“Veterinariya meditsinasi va chorvachilikdagi dolzarb muammolar va ularning yechimlari”** mavzusida o‘tkazilgan Xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiyasi materiallari asosida tuzilgan.

Konferensiyada, veterinariya sohasida faoliyat olib borayotgan universitet va filialarning professor-o‘qituvchilari, ilmiy markazlarning va insitutlarning ilmiy xodimlari, doktorantlar, magistrantlar, iqtidorli yosh tadqiqotchilarning ilmiy-tadqiqot ishlariga bag‘ishlangan maqolalar o‘rin olgan

To‘plamga kiritilgan maqolalar materiallarining to‘g‘riligi va haqqoniyligiga mualliflar mas‘ul hisoblanadi.

© Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Nukus filiali, 2025
© “Golden Print Nukus” nashriyoti, 2025

МОЛОДЁЖЬ УЗБЕКИСТАНА: СТРАТЕГИЯ БУДУЩЕГО

Ходжалепесов П. З., Бахтиёрова Д., Абдуллаев Д.

Нукусского филиала Самаркандского государственного университета ветеринарной медицины, животноводства и биотехнологии

В рамках открытого и конструктивного диалога с молодёжью Президент Республики Узбекистан обозначил ключевые инициативы, направленные на всестороннюю поддержку молодого поколения — от образования и трудоустройства до цифровизации и идеологической безопасности.

Введена трёхлетняя налоговая льгота для предпринимателей, нанимающих молодёжь — это обеспечит официальную занятость и рост доходов среди молодого населения. Поручено провести полный учёт всех видов социальных пакетов, оптимизировать их и повысить эффективность. Будет реализован проект по обязательному трудоустройству 90 000 выпускников вузов. Национальный банк выделит 100 млн долларов на реализацию специальных банковских продуктов. Также начнёт работу специальная комиссия по трудоустройству молодёжи.

98% занятых в этой сфере — молодёжь. Принят Закон о развитии креативной экономики, а во Дворце молодёжного творчества в Ташкенте создан образцовый Креативный парк. Подобные парки с полной инфраструктурой будут созданы по регионам. Для их резидентов до 2030 года предусмотрен льготный налоговый режим:

- снижение ставки социального налога и НДФЛ на 50%;
- налог с оборота вне зависимости от объёма реализации;
- открытие бизнес-школ при парках.

Молодёжь, владеющая иностранным языком на уровне C1, сможет открывать учебные центры в отдалённых районах и получит беспроцентную ссуду до 120 млн сумов. Государство частично компенсирует расходы на языковые курсы по схеме "2+6": первые два месяца — оплата учащимся, шесть — за счёт государства.

Поставлена амбициозная цель — ликвидировать молодёжную безработицу до конца 2025 года. В рамках этой программы:

- будет профинансировано 378 000 микро-проектов;
- реализуются агробизнес-программы;
- внедряются инженерные школы;
- запущена промышленная ипотека.

Узбекистан планирует довести экспорт IT-сектора до 1 млрд долларов к 2025 году. К проекту "1 миллион программистов" дополнительно присоединятся 300 000 человек. На платформе Куосега будет запущено более 3 000 AI-курсов на узбекском языке. В Каракалпакстане стартует проект "Наследники Мухаммада аль-Хорезми", охватывающий 1 000 молодых людей. Совместно с ОАЭ будет реализован проект "1 миллион пользователей ИИ", а 25 000 девушек уже прошли бесплатное обучение в IT — в 2025 году их число увеличат вдвое. 1 000 лучших девушек будут готовиться к международным олимпиадам в IT-лагерях.

Подчёркнуто: лучший путь выхода из бедности — это образование. Молодёжи из малообеспеченных семей предоставят:

- беспроцентные образовательные кредиты;
- дополнительные гранты;
- частичную компенсацию оплаты контракта.

Будет запущен новый проект: талантливую молодёжь из махаллей направят в зарубежные вузы после подготовки на курсах. Выпускники университетов из ТОП-100 будут включены в Национальный кадровый резерв и приняты на работу в госструктуры без конкурса. Государство ежегодно отправит 1 000 лучших выпускников на учёбу в ведущие

зарубежные университеты. Расширяется квота фонда "Эл-юрт умиди" по ключевым отраслям: энергетике, транспорту, архитектуре, медицине. Молодые учёные до 35 лет, защитившие степень в ТОП-100 вузах, смогут получить ссуду до 800 млн сумов на жильё сроком до 10 лет. Премии победителям международных научных олимпиад увеличиваются в 5 раз. Учреждается государственная стипендия Верховного главнокомандующего для курсантов военных вузов.

В условиях цифровизации растут идеологические угрозы. Для защиты молодёжи от деструктивных идей будет сформирован реестр полезных научно-образовательных ресурсов (доступ — бесплатный), внедрена новая система объединения молодёжи — "Азиз дўстлар, мен розиман!" и запущено движение "Мен буюк эл фарзандиман!" (Я дитя великого народа). Подчёркнута роль художественной литературы. Восстановлен и обновлён журнал "Шарк юлдузи", созданный Эркином Вахидовым.

Также с этим создан Фонд молодёжного предпринимательства с бюджетом 100 млн долларов. Предусмотрены: кредиты до 2,5 млрд сумов, поддержка стартапов, обучение предпринимателей. Банк "Алоқабанк" трансформируется в молодёжный банк. На его базе: выдаются микрозаймы и кредиты до 5 млрд сумов, поддерживается женское предпринимательство и создаются инкубаторы и венчурный фонд. Агентство по делам молодёжи выделяет до 100 млн сумов на медиаконтент и интеллектуальные шоу, popularizing science.

В образовании будут внедрены инновационные STEAM-дисциплины (физика, химия, технологии, инженерия, математика) так как этот метод обучения набирает популярность во всем мире. В Алмазарском районе Ташкента оборудованы инженерные лаборатории и занятия по робототехнике. Поручено внедрить опыт в регионах — по 5 биотехнологических лабораторий в каждом районе. Ректоры технических вузов объявляют конкурс "Кубок вуза" по направлениям: ИИ, дроны, робототехника, кибербезопасность. Лучшие стартапы — на коммерциализацию. Со следующего года — инженерные олимпиады среди школьников. Победители получают гранты на поступление в технические вузы.

Продолжит расширяться движение "Ватан таянчи" — с учащихся 11-х классов на колледжи и частные центры. Проводятся спортивные игры "Сижжат ва ғайрат" — победившие махалли получают спорткомплексы и оборудование. Лучшие участники получают рекомендации в военные вузы. Местные органы власти обязаны проводить ежемесячные встречи с молодёжью, формировать молодёжные советы, заслушивать отчёты по молодёжной политике на сессиях кенгашей.

В завершении хотелось отметить слова Президента «Сегодня наша Родина вступает в новый исторический этап своего развития. Мы столкнёмся с вызовами. Но благодаря мудрости нашего народа и энергии молодёжи мы достигнем амбициозных целей. Какие бы реформы мы ни проводили — в центре всегда будет будущее нашей молодёжи. Мы рассматриваем постоянный диалог с вами как один из главных принципов нашей деятельности. Уверен: вы оправдаете это высокое доверие и будете в первых рядах преобразования Узбекистана в процветающую, современную страну — землю Третьего Ренессанса!»

Список литературы

1. Khojalepesov P., Mirzabaeva U.Q., Muratbeva S.B., "Economic initiatives of the New Uzbekistan: investments, partnerships, and development" American Journal of Technology and Applied Sciences ISSN (E): 2832-1766 // Volume 24, May – 2024 // 1-5 pages
2. Khojalepesov P.Z., Ismailov Q.S "Stages of innovative development in the New Uzbekistan" / International Scientific Journal Theoretical & Applied Science p-ISSN: 2308-4944 (print) / e-ISSN: 2409-0085 (online). Year: 2022 // Issue: 09, Volume: 113

3. Khojalepesov P., Mirzabaeva U.Q., Muratbeva S.B. “Economic initiatives of the new uzbekistan: investments, partnerships, and development” American Journal of Technology and Applied Sciences ISSN (E): 2832-1766 Volume 24, May – 2024 P a g e | 1 www.americanjournal.org
4. Shavkat, A., Kural, A., & Gayratdin, O. (2025). ORGANIZATIONAL SYSTEM OF PERSONNEL POLICY AIMED AT IMPROVING THE QUALITY OF EDUCATION IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS. Advanced methods of ensuring the quality of education: problems and solutions, 2(4), 98-102.
5. Shavkat, A. va Kural, A. (2025). OLIY TA'LIM MASSASALARIDA TA'LIM SIFATI VA TA'LIM QIMMATINI ORTALASH UCHUN TA'LIM TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISHNI TASHKILLASH. Ta'lim sifatini ta'minlashning ilg'or usullari: muammolar va echimlar , 2 (4), 85-88.
6. Nurmanov, K., & Nurmanov, D. A. (2025). PENSIYA JAMG 'ARMALARIDA HISOBNI TASHKIL ETISH VA XARAJATLAR SMETASI IJROSI BO 'YICHA HISOBOTI TAHLILI. *MUHANDISLIK VA IQTISODIYOT*, 3(12).
7. Nurmanov, DA O 'zbekiston Pensiya Tizimida Pensiya Hisoblash Va To'lashni Rivojlantirishda Xorijiy Mamlakatlar Tajribasini Uyg'unlashtirish. *Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot* , 2 (1), 664247.
8. Tileubayevich, N. D. A. (2024). PENSIYA TAYINLASH VA TO 'LASH MUOMALALARINING ANALITIK VA SINTETIK HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH. *Scientific Journal of Actuarial Finance and Accounting*, 4(02), 254-262.
9. Nurmanov, D. A. Issues of Improving Accounting and Reporting of Expenses in Off-budgetary Pension Funds. *Economic Development and Analysis*, 2(1), 425-432.

ПУТЬ К ПРОЦВЕТАНИЮ: СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕФОРМЫ В УЗБЕКИСТАНЕ

Ходжалепесов П. З., Данибаева Б., Жанабоева М.

Нукусский филиал Самаркандского государственного университета ветеринарной медицины, животноводства и биотехнологии

В приоритете внутривластной конъюнктуры — искоренение бедности как таковой, совершенствование социального фундамента, здравоохранение, образование, жилищные программы. В последние годы в этом вопросе применяются кардинально новые инструменты. Глава государства, определив все финансово-организационные рычаги, выстроил целостную систему. Реформы в этой области привели к значительному прогрессу, несмотря на тяжёлую ситуацию в мире и экономическую нестабильность.

В 2021 году уровень бедности в Узбекистане составлял 17%. Буквально за два года показатель снизился до 11%. За статистикой стоит конкретный результат: с 2021 по 2023 год из бедности были выведены почти 2 миллиона человек. И только за прошлый год 1 миллион узбекистанцев вышли из данной категории. Инициативы президента полностью трансформировали подход в работе с гражданами, находящимися за чертой бедности.

В первую очередь, акцент был сделан на привлечение людей к малому бизнесу путём предоставления льготных кредитов, тем самым обеспечив их финансовыми средствами. Как показывают данные аналитических центров, доходы населения в частном секторе за год выросли в 1,7 раза, что параллельно вызвало снижение в структуре доходов от заработной платы. К концу 2023 года соотношение между доходами населения через